

ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК И ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

PREVENTION OF BAD HABITS AND DEVIANT BEHAVIOR OF STUDENTS BY MEANS OF PHYSICAL EDUCATION

РАНЮК ВАЛЕРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА,

Кубанский государственный технологический университет.

МАЗУРЕНКО ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,

старший преподаватель,

Кубанский государственный технологический университет.

RANYUK VALERIA EVGENIEVNA,

Kuban State University of Technology.

MAZURENKO EVGENY ANATOLYEVICH,

Senior Lecturer,

Kuban State University of Technology.

В настоящей статье рассматривается актуальная проблема роста числа молодых людей, склонных к девиантному поведению и имеющих вредные привычки, что негативно сказывается на их физическом и психическом здоровье, а также на социальной адаптации и успешности в жизни. Подчеркивается значимость профилактики такого поведения среди студентов. Отмечается многогранный положительный эффект физической культуры на здоровье и психическое состояние молодых людей. Особое внимание уделяется социальному аспекту физической активности, который способствует развитию коммуникативных навыков и привлечению молодежи к позитивным формам досуга. Сделан вывод, что регулярные занятия спортом и физическими упражнениями способствуют улучшению физического здоровья, эмоциональному благополучию и формированию здорового образа жизни.

This article examines the actual problem of the growing number of young people prone to deviant behavior and having bad habits, which negatively affects their physical and mental health, as well as social adaptation and success in life. The importance of preventing such behavior among students is emphasized. The multifaceted positive effect of physical culture on the health and mental state of young people is noted. Special attention is paid to the social aspect of physical activity, which contributes to the development of communication skills and the involvement of young people in positive forms of leisure. It is concluded that regular sports and physical exercises contribute to improving physical health, emotional well-being and the formation of a healthy lifestyle.

Ключевые слова: *физическая культура, профилактика, девиантное поведение, вредные привычки, студенты, инновационные подходы, здоровый образ жизни.*

Key words: *physical education, prevention, deviant behavior, bad habits, students, innovative approaches, healthy lifestyle.*

В наше время наблюдается увеличение количества молодежи, отличающейся девиантным поведением и обладающей вредными привычками. Этот тревожный тренд вызывает серьезные опасения, поскольку он отрицательно сказывается на физическом и

психическом благополучии студентов, а также на их способности успешно адаптироваться в обществе и достигать целей. В связи с этим предупреждение вредных привычек и девиантного поведения среди студентов становится важной задачей как для образовательных учреждений, так и для общества в целом. Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью разработки эффективных стратегий предотвращения негативных привычек и девиантного поведения среди студентов, а также значением формирования здорового образа жизни в их среде. Физическая культура может стать ключевым инструментом в решении этих проблем, не только способствуя улучшению физического состояния, но и развивая личностные качества в целом.

Целью данной статьи является исследование роли физической культуры в профилактике вредных привычек и девиантного поведения среди студентов. В рамках исследования будут рассмотрены теоретические основы и практические аспекты использования физических упражнений для улучшения физического и психического здоровья студентов, а также предложены рекомендации по улучшению системы физического воспитания в образовательных учреждениях.

Физическая культура занимает особое место в системе профилактики вредных привычек и девиантного поведения среди молодежи. Ее влияние на различные аспекты жизни человека многогранно – оно охватывает как физическое здоровье, так и психоэмоциональное состояние и социальную адаптацию.

Регулярные занятия физической активностью играют ключевую роль в укреплении физического здоровья, создавая благоприятные условия для оптимальной функции организма. Физические упражнения стимулируют сердечно-сосудистую систему, улучшают ее эффективность и способствуют повышению выносливости. Они также способствуют развитию мышечной силы и гибкости, что совместно обеспечивает комплексное укрепление организма и улучшение его иммунной защиты [1; 2]. Следует подчеркнуть, что регулярные физические нагрузки также способствуют нормализации обмена веществ и снижению риска развития широкого спектра хронических заболеваний, включая ожирение, диабет и гипертонию.

Однако, помимо прямого воздействия на физическое состояние, физическая активность имеет важное влияние на психическое благополучие человека. Недавние исследования подтверждают, что физические упражнения способствуют выработке эндорфинов — естественных аналогов опиоидных соединений, известных как "гормоны счастья" [1]. Это улучшает настроение, снижает уровень тревожности и стресса. Особенно это актуально для студентов, которые часто сталкиваются с интенсивной учебной нагрузкой и стрессом. Регулярные физические упражнения способствуют повышению устойчивости к эмоциональным перегрузкам, улучшают качество сна и общее благополучие.

Физическая культура играет ключевую роль в формировании и поддержании здорового образа жизни. Занятия спортом и физическими упражнениями способствуют развитию дисциплины, самоорганизации и целеустремленности – качеств, которые необходимы для успешной борьбы с вредными привычками. Привлечение студентов к регулярным занятиям физической культурой способствует формированию позитивной среды, в которой поощряются здоровые привычки и образ жизни [2].

Важным аспектом является социальный характер многих видов физической активности. Участие в командных видах спорта, спортивных клубах и групповых занятиях способствует развитию коммуникативных навыков, улучшению взаимоотношений с ровесниками и укреплению чувства принадлежности к сообществу [2; 3]. Это помогает студентам избежать изоляции, которая часто становится причиной обращения к вредным привычкам как способу снять стресс или почувствовать себя частью группы.

Профилактика девиантного поведения среди студентов является важной задачей современной педагогики и физической культуры. Инновационные подходы в данной области

позволяют не только повысить интерес молодежи к занятиям спортом, но и эффективно бороться с вредными привычками и девиантным поведением. Рассмотрим основные инновационные подходы, которые могут быть использованы в образовательных учреждениях. Инновационные подходы в физической культуре для профилактики девиантного поведения:

- Внедрение цифровых технологий.
- Геймификация учебного процесса.
- Индивидуальный подход и адаптированные программы.
- Интерактивные формы обучения.
- Пропаганда здорового образа жизни.

Цифровые технологии открывают новые возможности для вовлечения студентов в физическую активность. Разработка и использование мобильных приложений, игровых платформ и виртуальных тренеров позволяют сделать занятия спортом более увлекательными и доступными. Например, приложения, которые отслеживают физическую активность, дают рекомендации по тренировкам и мотивируют пользователей достижениями и наградами, помогают поддерживать интерес к занятиям спортом.

Геймификация, или внедрение игровых элементов в учебный процесс, является эффективным методом повышения мотивации студентов к занятиям физической культурой. *Соревнования, челленджи, рейтинги и системы наград* стимулируют студентов к достижению новых результатов и регулярным тренировкам. Например, можно организовывать межвузовские или межфакультетские спортивные соревнования, в которых студенты будут бороться за призы и звания лучших спортсменов. Это способствует не только физической активности, но и развитию командного духа и здоровой конкуренции.

Индивидуальный подход к каждому студенту и разработка адаптированных программ занятий являются важными элементами инновационного подхода к физической культуре.

Учитывая физические возможности, интересы и потребности каждого студента, можно создать программы, которые будут максимально эффективными и интересными [1; 3]. Например, для студентов с ограниченными возможностями здоровья можно разработать специальные программы реабилитационной физической культуры, которые помогут им улучшить физическое состояние и повысить самооценку.

Интерактивные формы обучения, такие как *мастер-классы, тренинги, спортивные квесты и тимбилдинговые мероприятия*, способствуют активному вовлечению студентов в процесс занятий физической культурой. Эти формы обучения позволяют сделать занятия более разнообразными и интересными, развивают командное взаимодействие и коммуникативные навыки. Например, проведение спортивных квестов на открытом воздухе, где студенты будут выполнять различные физические задания, способствуют развитию физической выносливости и навыков сотрудничества.

Активная пропаганда здорового образа жизни через различные каналы коммуникации, такие как социальные сети, студенческие газеты, информационные стенды и лекции, способствует формированию позитивного отношения к физической культуре и здоровью. Привлечение известных спортсменов, проведение мотивационных встреч и семинаров, организация выставок и фестивалей здорового образа жизни помогают создать в образовательных учреждениях атмосферу, поддерживающую здоровые привычки и активный образ жизни.

Таким образом, физическая культура и спорт являются эффективным инструментом профилактики вредных привычек и девиантного поведения молодежи. Несмотря на очевидные преимущества физической культуры, многие студенты не вовлечены в регулярные занятия спортом и физической активностью. Внедрение комплексных программ профилактики, основанных на активном использовании средств физической культуры, позволит улучшить здоровье и качество жизни молодого поколения, а также создать условия для его успешного развития и самореализации. Физическая культура должна стать неотъемлемой частью жизни

каждого студента, способствуя не только физическому развитию, но и формированию здорового, успешного и гармонично развитого поколения. Внедрение инновационных подходов и устранение препятствий для занятий спортом помогут создать благоприятные условия для профилактики вредных привычек и девиантного поведения, улучшая качество жизни молодежи и общества в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рубцова Д.Д. Профилактика вредных привычек и девиантного поведения у молодежи средствами физической культуры и спорта / Д.Д. Рубцова, А.И. Горбунова, Н.Н. Гергега // Актуальные вопросы современной науки: сборник трудов по материалам V Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ, Уфа, 30 мая 2021 года. Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "Вестник науки", 2021. С. 183-190.
2. Смирнов В.Н. Концепция профилактики вредных привычек студентов средствами оздоровительной физической культуры / В.Н. Смирнов, А.Е. Ковылова // Russian Agricultural Science Review. 2015. Т. 6. № 6-3. С. 314-316.
3. Нохрин М.Ю. Профилактика вредных привычек студентов средствами физической культуры и спорта // Неделя науки, посвященная 145-летию уголовно-исполнительной системы Российской Федерации: сборник материалов. Пермь: Пермский институт ФСИН России, 2024. С. 161-164.

© Ранюк В.Е., Мазуренко Е.А., 2024.